

«ИНСОФ» – КАК МОРАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ И ДУХОВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

Муратбаева Ардак Жубаткановна,
доцент кафедры «Национальная идея, основы духовности
и правовое обучение» Нукусского ГПИ

Аннотация

В статье рассматривается сущность и содержание категории узбекской, каракалпакской народной морали «инсоф». Раскрывается взаимосвязь инсофа с другими нравственно-этическими категориями. Показана место и роль инсофа в установлении правильных отношений между человеком и обществом. Подчеркивается, что инсоф призывает людей к добру в этом мире.

Ключевые слова: инсоф, справедливость, совесть, ответственность, добро, зло, моральные ценности, духовность.

Annotation

The article discusses the essence and content of the category of Uzbek, Karakalpak folk morality "insof". The interrelation of insof with other moral and ethical categories is revealed. The place and role of insof in establishing the right relationship between a person and society is shown. It is emphasized that insof calls people to goodness in this world.

Key words: insof, justice, conscience, responsibility, good, evil, moral values, spirituality.

Введение

Человек, являющийся высшим творением обладает двумя силами: материальной и духовной. Кроме материальных черт, которые свойственны и животным, человек имеет много духовных потребностей, которые, будучи осуществленными, дают ему большой шанс достичь совершенства. И для достижения человеком счастья, совершенства необходимо равновесие этих

двух сторон человеческой природы. Очень часто человеческие несчастья, горе, страдания, социальные беды происходят как результат падения человеческих добродетелей.

Методы исследования

Раскрытие рассматриваемой темы основано на междисциплинарном подходе. Методами данного исследования являются анализ, обобщение, интерпретация, также проблема рассматривается с аксиологической точки зрения.

Обсуждение

Инсоф – необычно сложная, многообразная категория народной морали. Это прежде всего осознание (понимание, чувство) моральной ответственности человека за свои действия и поступки, за свое поведение. Сознание нравственной ответственности предусматривает моральную самооценку человеком своих действий и мыслей. Этой стороной инсоф выступает как оценочная категория. Кроме того, инсоф выполняет еще одну нравственную функцию – быть побудительной силой к совершению нравственных поступков. Разумеется, его нельзя считать единственным и непогрешимым руководителем личности во всех делах. Прежде всего основой деятельности человека является разум.

Инсоф – это сознание (понимание, чувство) ответственности человека за свои действия (поступки, поведение) перед обществом, перед коллективом или отдельными людьми, сознание ответственности за судьбы других людей, коллектива, народа, человечества. Это нравственная сила, побуждающая человека выбирать ту или иную линию поведения или совершать те или иные поступки, которые совпадают с его моральными убеждениями. Это нравственная самооценка личностью своих поступков или мыслей с точки зрения определенных норм нравственности, ставших внутренним убеждением человека. Как указывают авторы «Әдептаныў» (Этика) Ж.Базарбаев и К.Даулетова, инсоф «вбирает в себе истину, правдивость, верность своим обязательствам, внутреннюю веру в правдивость совершаемого дела, честность человека перед собой и перед другими, признание и уважение прав других людей» [1, с.46].

«Инсоф – это чувство необходимости поступать по справедливости и совести, понятие означающее честность и правдивость в жизни, на работе, в отношении к другим» [2, с.212]

Потребность следовать нормам, принятым в обществе, эмоционально переживается как чувство долга. Инсоф дает о себе знать каждый раз, когда реализуемый поступок задевает потребность в истине, альтруистическую потребность долга. Инсоф и долг имеют разное происхождение. Долг – социален. Он исторически детерминирован нормами поведения, принятыми в данной общине, сословии, группе, народе и т.д. по сравнению с долгом инсоф содержит в себе больше общечеловеческого.

Повинуясь потребности следовать нормам, человек может закрыть глаза на известную ему правду о действительно существующих обстоятельствах или во имя достижения социальных целей (своих или групповых), проявить жестокость по отношению тех, кто стоит на его пути. Функция инсофа – просигнализировать об отступлении от истины и напомнить о причиняемом зле.

Инсоф есть присущая человеку способность эмоционально реагировать на последствия своих прогнозируемых или совершаемых поступков в той мере, в какой они затрагивают удовлетворение двух фундаментальных потребностей – в объективной истине, в добре. В рефлексующем сознании эти эмоциональные переживания предстают как способность к нравственной самооценке своих действий – независимо от норм, принятых в социальном окружении субъекта и сформировавшихся с этими нормами убеждений. Влияние инсофа на поведение определяется степенью выраженности правды и добра в мотивационной структуре личности.

Инсоф – это то, на чем зиждется человеческое общежитие. С ним очень тесно связаны такие понятия как справедливость, милосердие, разум, взаимопонимание, которые во все времена были непреходящей ценностью для людей. Инсоф – это регулирование своего поведения в соответствии с нормами нравственности определенного общества. Он обуславливает появление духовной

ответственности каждого человека за свои поступки и поведение перед обществом, окружающими людьми.

Человечество веками мечтало о мирной, благополучной жизни и боролось за нее. Каждый индивид в этой жизни заботится прежде всего о собственных интересах. Жизнь есть борьба за существование. Но можно ли таким образом оправдать зло, ненависть, ложь, угнетение, войны среди людей? Что же тогда может уберечь человека от злобы, насилия в этой борьбе за существование, за жизнь, причем достойную? По-нашему, это – инсоф. Без основательной мысли о том, что насилие, противостояние, злоба присуще природе человека, ибо жизнь есть борьба, ибо в природе господствует закон естественного отбора. Потому что в природе все меняется, изменяется все, в том числе и природа человека. Все, что обладает бытием, стремится к совершенствованию. У кого есть инсоф, совесть, честь, доброта, тот не совершит никогда зла, несправедливости. «Человек видит истину не глазами головы, а глазами разума... После смерти есть иная жизнь. И в двух жизнях необходимо совесть. Совесть – это инсоф, справедливость, милосердие», - писал знаменитый казахский поэт-философ, ученик великого Абая Шакарим Кудайбердиев [3, с.6]. Таким образом, вырисовывается тесное переплетение, связь таких понятий, как инсоф и совесть.

Человеческая душа, будучи изначально свободна, одинаково открыта добру и злу. В вечной борьбе добра и зла совесть, инсоф призваны быть главными советниками человека в его содействии добру. «Одно мы знаем или можем знать, если захотим, а именно, что сердце и совесть человека божественны, что в отрицании зла и признании добра человек сам является воплощенным божеством; что его радость в любви, его страдания в гневе, его негодования при виде несправедливости, его слава в самопожертвовании является вечными, неоспоримыми доказательствами его единства с верховным Властелином; что в этом. а не в телесных преимуществах и не в большем разнообразии инстинктов он сам является властелином над более низким одушевленным миром. Поскольку он отрицает или нарушает веление сердца и совести, постольку он бесчестит имя небесного Отца, а не святит имени Его на земле; поскольку же он

следует им, он святит Его имя и получает от полноты Его власти» [4, с.15]. Так Джон Рёскин подчеркивает, что именно совесть является тем, что возвышает человека над животным миром и приближает к Богу. Отсутствие совести приравнивает человека к хищным животным. Одного правителя спросили: «Какой человек подлежит наказанию?» Тот ответил: «Никакой человек не заслуживает наказания. Наказать необходимо хищных животных, всякого рода насекомых, змей, причиняющих вред человеку. Но есть люди, в чьих душах закоренились свойства и повадки этих зверей. Такие люди терпят наказания соразмерно своих преступлений и безнравственных поступков. неуместно даже называть их людьми».

Да, человек может ошибаться, заблуждаться и вследствие этого совершать нежелательные поступки. Но никто не хочет ошибаться или заблуждаться по своему желанию, он принимает ложь за истину и верит в это. Но есть и другая категория людей, которые не принимают истину, даже тогда, когда она раскрыта перед ними до полной очевидности. это происходит не потому, что они не понимают ее, а потому, что истина разоблачает их злые дела, гнусные поступки, темные мысли, отнимает у них оправдание своих поступков. Так поступают, когда в человека отсутствует инсоф.

Инсоф очень тесно связан со стремлением людей к справедливости, без которой невозможно и само существование человеческого общества. Справедливость – естественный закон, соблюдаемый во всех уголках мироздания. Равновесие, управляющее миром, принудительно в том смысле, что оно закладывается в природу вещей изначально. Поскольку человеку от рождения дана свобода мысли и воли, его долгом становится утверждение основ справедливости в обществе. верно, что в определенных случаях мышление человека нуждается в законоустановительном водительстве, но временами оно может осуществляться и спонтанно, так как именно факты человек осознает спонтанно. В некоторых случаях разум может не дать необходимого суждения о том, что касается добра, несправедливого ведения дел и т.д.

Несправедливость во взаимоотношениях между людьми, угнетение друг друга, поступки, несоответствующие морально-нравственным устоям народа всегда несомненно будили в людях гнев и возмущение, заставляющее их вызывать к инсофу «Ё, инсоф!». Возмущение несправедливостью у каракалпакского народа влилось в слова «Инсапсызға ерк берсең, елди талар» («Если дать волю человеку без инсофа, то ограбит народ»), «зулым есиктен кирсе, инсап түңликтен шығады» («Зло, угнетение изгоняют инсоф из дома»).

Совершенство и полнокровность каждой личности зависит от других таких же личностей. Если в человеческом общежитии не имеет место взаимопомощь и сотрудничество, если блага одних добывается за счет других, не компенсируя им ничем их потери, то в обществе будет царит угнетение. Причем угнетение связано не только с определенным общественным строем. Любой человек на любом посту, если он сознательно или бессознательно пытается использовать жизнь других людей во имя собственных целей или старается выйти за очерченные разумом и правом границы, может быть назван угнетателем.

Справедливость правителя и государственных законов гарантирует благополучие граждан, процветание страны. несправедливость, угнетение причиняют страдания душе человека. поэтому во все времена несправедливость в отношениях между людьми оценивалась в моральном сознании народа отрицательно. Столкновение с несправедливостью, злобой и жестокостью заставляло народ призывать людей к инсофу, милосердию, в молитвах своих просить бога вернуть им инсоф, милосердие.

Результаты

Человек, обладающий инсофом, всегда стремится к справедливости, честности, обуздывает свои страсти, неумеренные желания. Следует отметить, что такой человек удерживает себя от многих грязных поступков, безнравственных действий и нечестивых помыслов. Но вместе с тем может лишиться богатства, материальных благ, славы, высоких должностей, которые многими людьми понимаются как смысл жизни, наслаждение, благополучие, спокойствие, счастье. Но для человека, обладающего инсофом, спокойствие и

умиротворение души не в богатстве, не в наслаждениях, не в должностях, власти над людьми, а в осознании своей духовной чистоты, искренности. В этом мире все преходящее: и слава, и богатство, и радость, и печаль. как говорил Ахмед Югнаки, «богатство, которое ты сегодня видишь, завтра его не будет, вещи, которые ты считал своими, они останутся другим». Богатство и бедность – понятия относительные.

«Сколько мудрецов было, сколько философов,

Где сейчас один из тысячи их?..

Воскрес мертвый, если слово стало бессмертно,

если ушел он, оставив миру доброе имя, смотри!», - писал мудрый поэт в своем бессмертном творении «Хибатул-хакаик».

Древнекитайская мудрость гласит: «Глиняные куклы могут быть женщиной или мужчиной, дорогой или дешевой. Да, слеплена она из глины. И, если сломается, снова превращается в глину. Точно так же и с человеком».

В исламской религии требование инсофа было одним из главных. В Хадисах подчеркивается, что в рай попадут те люди, которые не допускают обмана при делении наследства, те, которые относятся к другим, как к равным себе и поступает по отношению к ним с позиции инсофа, кто не наживается за чужой счет и кто заступает за обездоленных и обиженных. Ислам призывает к внимательности, терпимости, искренним человеческим отношениям. «Накормите голодных, навещайте больных, облегчайте трудности попавшего в беду», «Кто силой отбирает чужое добро, имущество, того отвергает ислам» [5, с.11, 54].

Человек, сделавший правилом своей жизни требования инсофа, никогда не помышляет дурного, злого по отношению к другим индивидам. Ибо «Наша жизнь – следствие наших мыслей: она рождается в нашем сердце, она исходит из наших мыслей. Если человек говорит или действует со злой мыслью – страдание неотступно следует за ним, как колесо за пятою вола, влекущего повозку. Наша жизнь – следствие наших мыслей: она рождается в нашем сердце, она творится

нашею мыслью. если человек говорит или действует с доброй мыслью – радость следует за ним, как тень, никогда не покидающая» [4, с.30].

Как правило, инсоф связан с верой, убеждениями человека и с проявлением их в непосредственной жизнедеятельности человека. Широко распространены в каракалпакском народе такие понятия, как «Инсап динниң жартысы» («Инсоф половина веры»), «Инсапсыздың ийманы жок» («У кого нет инсоф, у того нет и имон – веры, чистоты»). В народе бытуют пословицы «Инсапсыз кисиге ғам хәмийше жолдас болады» («Страдание, печаль всегда сопутствует тому, у кого нет инсоф»), «Кимде инсап болса, ол мәрт кисидур, инсапсызы болса намәрт кисидур» («Смел, решителен тот, кто обладает инсофом, а у кого нет инсоф – несмелый»). Мудрость предков, нажитая ими в преодолении невзгод, трудностей, во вкушении радостей жизни, учит нас относиться к слабым себя с милосердием и сочувствием, к равным себе с инсофом, к сильным себе – с разумом.

Заключение

Инсоф, как выражение совести, совестливости, честности, справедливости человека выступает квинтэссенцией его духовно-нравственного отношения к миру и этической нормой его поведения и поступков. Инсоф тесно связан с такими социально-этическими категориями как разум, справедливость, ответственность, взаимопонимание, милосердие [6, с.11].

Использованная литература

1. Базарбаев Ж., Дәўлетова Қ. Әдептаныў. – Нөкис: «Билим», 1994
2. Маънавият. Асосий тушунчалар изоҳли лўғати.-Т.: «Маънавият», 2009
3. Қудайберді ұлы Шәкәрім. Үш анық. – Алматы, 1991.
4. Мысли мудрых людей. Собраны Л.Н.Толстым. -М.: «Художественная литература», 1991.
5. Мухаммед пайғамбарымыздың Хадистері. – Алматы: «Жазушы» , 1993.

6. Муратбаева А.Ж. Нравственные ценности народа и их значение в духовном возрождении Узбекистана (на примере моральных категорий «инсоф» и «каноат»). Автореферат диссертации ... кандидата философских наук. -Т.: 2000.

7. Муратбаева А.Ж. Инсап – эдеп-икрамлылықтағы жоқары пазыйлет// «Әмиўдәрья», №3-4, 1996, с.109-110